

中国古代建筑模数-新城开善寺大雄殿

Ancient Chinese Architectural Modulus - Main Hall of Mahavira, Kaishan Temple in
Xincheng
徐小刚

摘要 营造尺 315.79 毫米，每尺 10 大寸，12 小寸，符合唐宋时期大小寸制度。通面阔 81 尺。通进深 45 尺。用材不统一，随位置有的调整，标准材宽半尺合 6 小寸，标准足材 14 小寸。此殿的特殊之处在于许多关键节点的数据不是整数尺寸，间广、架道、檐高、柱高、等主框架都是比例计算而来。

Abstract :The construction ruler (Yingzao chi) of the Hall measures 315.79mm. Each chi is divided into 10 large cun as well as 12 small cun, conforming to the long - short ruler system of the Tang and Song dynasties.TheTong Mian Kuo of the building is 81 chi. The Tong Jin Shen is 45chi.The distinctive feature of this hall lies in the fact that the dimensions of many key structural elements are not whole numbers. The bay width, beam span, eave height, column height, and other primary framework measurements are all calculated proportionally.

关键词 新城开善寺 大木作 比例 营造尺

Keywords:, aishan Temple in Xincheng, Damuzuo(greater structural carpentry), proportion, construction ruler (Yingzao chi)

author list: Xiaogang Xu

Email: x6200088@163.com

ORCID : 0009-0005-1825-8047

There are no other authors.

DOI:[10.5281/zenodo.17907952](https://doi.org/10.5281/zenodo.17907952)

一、概况及现有研究

开善寺位于河北省高碑店市新城镇。1996年12月公布为第四批全国重点文物保护单位，文保信息为辽。2000年经国家文物局和河北省文物局批准进行了整体修缮，2007年9月通过国家文物局技术验收。

开善寺现存主要建筑沿中轴线由南向北依次为金刚殿、天王殿、大雄宝殿。大雄宝殿历史最古，也是全寺的主体建筑。

开善寺的研究最早见刘敦桢先生的河北、河南、山东古建筑调查日记[1]。1957年祁英涛先生发表了《河北省新城开善寺大殿》[2]，文中系统的介绍了大雄宝殿结构形制，公布了主要尺寸数据。2013年刘智敏先生的《新城开善寺》[3]刊行，对开善寺进行了分析研究，记录了维修工程的施工和组织，公布了非常详细的尺寸数据和图纸，本文中所有原始数据皆来自此，以下简称文献3。陈明达先生对比营造法式梳理现存遗构，对唐宋以来遗构做了对比研究，用材份制解析了开善寺大雄宝殿相关数据[4]。张十庆先生从建造逻辑提出，大木作的营造思路有两种显著倾向，即层叠与连架。[5]。

学习现有研究梳理数据和资料时，有所思考。大木作设计中必须面对四个问题：比例、模数、整数尺寸、用材。比例是建筑的灵魂，模数是匠师的节拍，整数是人的主观普遍要求，统一标准用材是快速经济营造的捷径。这四个问题的出发点不同，但非泾渭分明，格格不入，矛盾不可调和。不同的匠作流派面对这四个问题时必须有所侧重和取舍，相辅相成，寻求最佳最合理的平衡点和共同点。开善寺大雄宝殿使用了基准模数1尺，也可理解为缩小模数为半尺。基准模数确定了建筑整体宽、深。用比例计算确定了开间、架道、举屋、折屋、柱高、铺作高，栱长等，甚至为符合比例放弃了整数尺寸，使用了不同的材契。

二、营造尺

1、营造尺范围

辽代用尺并无明确系统的资料，但有“辽承唐制”之说，拟合营造尺可参考唐尺。文献3根据16根柱根下发现的617枚钱币推断：“大雄宝殿的立柱时间不会早于公元1054年，即宋仁宗至和元年，辽兴宗重熙二十三年”。1054年唐已去国约150年，离公元1004年“檀渊之盟”也过去50年，宋辽间相对和平。维修发现的617钱币中有宋钱367枚，其余为宋之前历代钱币，并无辽币，大量的宋代钱币说明宋辽之间交流很多，这座殿极有可能采用宋尺。

参考唐尺实物，《中国科学技术史》度量衡卷收集到的唐尺实物资料41支，最小尺长29厘米，最大尺长31.8厘米，另有一支长24.65厘米，折算为大尺长29.58厘米，显然此为唐小尺[6]。

宋代用尺繁杂可分为大府尺、三司尺、文思尺、大晟新尺、省尺、地方用尺等多种。实物资料21支尺中考定为北宋尺的有9支，最长为32.9厘米，最短为30.8厘米。[6]

如此营造尺的范围限定在29厘米至32.9厘米之间。

2、唐代大小尺制度

“官尺，即《唐六典》、《唐会要》等典籍中记载的尺，小尺一尺二寸的大尺，广泛用于建筑，测量地亩面积和日常生活中。”[6]唐代尺度可分为大小尺，一大尺为十二小寸。

3、公约数与材宽值

开间如表1，材宽数据开列如表2，大致估算各开间有一个公约数160毫米，开间除160毫米取整倍数，再以倍数反推出开间，与原始数相关度很高。但将此

规律应用于细节则不甚合理。如表 1，面阔与进深各间列于首行和首列，首行减去首列的差值为一个 5 行 5 列的矩阵。差值的绝对值最大为 1280 毫米，最小为 100 毫米，160 毫米做为公约数有些勉强。查看文献 3，工程的设计、组织、变更都很精细。如果主观以 160 毫米的倍数约束开间和架道平长，忽视细节数据，可能会忽略了真实设计意图。所以开间与 160 毫米的倍数不能做为精准拟合依据，只做为一个重要参考。开间的划分与材宽均值 160 毫米无关。

4、以通进深和通面阔推算营造尺

通面阔和通进深数据如表 3。文献 3 有普拍枋长度实测图，通面阔 25590 毫米，通进深 14226 毫米，是以普拍枋剔除拔榫等因素还原而来，这也是 2003 年保护工程深化设计的依据。文献 3 竣工图中，柱头通面阔 25580 毫米，通进深 14210 毫米，与普拍枋实测非常近似，且以此数为准。

通面阔与通进深的比例是一组非常有趣的数，通面阔 25580 毫米除以通进深 14210 毫米为 1.80014075，9 比 5 为 1.8，两个比例相似度达到 100.0078%，9 比 5 的精确比例应当是此殿平面的真实设计意图。

通面阔与通进深以整数半尺约束，按 9 比 5 的比例关系，推算营造尺如表 3。9 比 5 直接想到的是 9 丈和 5 丈，但此营造尺超出营造尺可能的范围，应舍去。在营造尺 290 毫米至 329 毫米范围内，通面阔最大取值为 8 丈 8 尺，最小取值 7 丈 8 尺，以半尺为步长递增可列 21 组值。以比例约束进深，进深也是整数半尺的只有两组数，面阔 8 丈 1 尺进深 4 丈 5 尺，面阔 8 丈 5 尺 5 寸进深 4 丈 7 尺 5 寸。

如表 3，材宽均值和去特异材宽均值用各推算营造尺以 0.2 小寸为最小度量单位约束，材宽可取值有 6、6.2、6.4、6.8 小寸四个。比较表 3 中，有一组数非常特殊，面阔 8 丈 1 尺合 972 小寸，进深 4 丈 5 尺合 540 小寸，比例为 9 比 5，材宽为 5 大寸合 6 小寸。通面阔恰为 162 个材宽，通进深恰为 90 材宽，营造尺为 315.79 毫米，这是逻辑清晰的一组数，符合整数尺寸和比例关系。

如表 2，将各类材宽数以 315.79 毫米每尺折算为小寸，再以整数约束，抛开部分加厚和减小的材宽，普通材宽为 6 小寸。

如此可知此殿营造尺为 315.79 毫米。如图 1，通面阔 972 小寸合 8 丈 1 尺，通进深 540 小寸合 4 丈 5 尺，这是大木作的基本平面。此营造尺和小寸度量不仅适用于部分和局部，整体大木作也应适用，下文中将逐步验证。

三、高度方向

地平至脊榑上皮是大木作部分通高，各层数据分列如表 4，以营造尺 315.79 毫米折算为小寸，再以半小寸为单位约束，可有两个方案。方案一中大木作部分通高为 410 小寸，合 341.667 寸。方案二 411 小寸，合 342.5 寸。两方案都不是整数尺。410 小寸与通面阔 972 小寸的比例为 0.4218，与通进深 540 小寸的比例为 0.7592，不是简明整数比，也不是黄金分割、白银分割之类的精典比例。411 小寸与平面数据也不是简明比例或精典比例。这里的疑问在于，大木通高是主要参数，不是整数尺，也不与通面阔、通进深成比例，无论拟合为 411 小寸，还是 410 小寸，缺少依据。此处且存疑，先比较各段数据，下文再解释通高各段的设计规则。

1、柱础

前檐柱下四础样式独特，是在方石上雕出低矮覆盆，覆盆高 30 毫米，础肚

线刻 16 个内弧莲瓣。其它础为接近方形的青石。如表 5，础方极小值 725 毫米，极大值 820 毫米，可见础的尺寸不规范。础方数据折算为小寸，础方最小约 27.5 小寸，最大 31 小寸。如果是统一规格，以现代视角看，精度公差太离谱，但础方又不可能没有尺寸约束，至少应有大致规格限制。大雄殿的础上皮与地平齐，础埋于地下不露明，隐蔽处的尺寸要求宽泛，这或是础尺寸差异的原因。

根据原始数据，可用小寸统一拟合础方为 29 小寸，础厚拟合为 12 小寸，恰合一尺。覆盆厚 1.2 小寸，合 1 寸。

营造法式中有：造柱础之制其方倍柱之径，同时也规定了础的方厚比例关系，显然大雄宝殿的础与法式不同。法式规则本质是各部分的比例关系，从比例考虑，础方拟合为 30 小寸合 2 尺 5 寸，础厚为 12 小寸合 1 尺，方为厚的 2 个半，比例关系简明，也符合整数。综合比例关系和整数尺寸，1 尺础厚，2 尺半础方为设计本意。

2、柱径

柱根径数据开列如表 6，拟合如图 1。从原始数看，内外柱径明显是两个规格。

外檐柱 16 根，东檐进深心间北柱径为 430 毫米，明显小于其他，做为特异值除去。柱径最小为 519 毫米，最大为 588 毫米，相差 70 毫米。这说明古人对柱径尺寸要求不太严格。显然柱径不象棋枋材要涉及装配，相差 70 毫米也不影响结构和尺寸，公差范围可以宽泛。外檐柱 16 根，除去特异值外，均值 20.889 小寸，规格尺寸拟合为 21 小寸，合 1 尺 7 寸 5。

内柱四根的最大值为 23.636 小寸，柱径均值为 23.208 小寸，从规格性考虑拟合为 23.4 小寸，合 1 尺 9 寸 5。亦可拟合为 24 小寸，合 2 尺。

柱径与础方有大致比例关系，为 21 比 30、23.4 比 30，不是法式规定的方倍柱径。也不是严格比例约束，是以整数尺寸度量约束的。

3、标准柱高

岁月侵袭，柱高测绘数据随地平变化和柱根糟朽等情况也产生了变化。文献 1 的测绘设计有多个口径，带础覆盆的柱高包括了覆盆厚 30 毫米，开列如表 7。

第一种数据是柱实长数据。第二种为檐柱升起数据，是以各檐面中最高的础上皮为基准。第三种数据是根据原始数推测的设计图。如表 7 中，比较设计值与实长，除去特异的东檐北柱，设计值较实长略有增加。增加最多的是东檐南山柱 162 毫米，反向减少的是明间两内柱，减少了约 50 毫米。

表 7 中也辑录柱的维修记录，内外檐 20 根柱，全部进行了维修，只有前檐西次间西柱糟朽较轻，未做处理。如此可知柱根都有不同程度的糟朽，柱有侧脚，柱高体现的是柱顶的柱底两平行面的距离，柱底糟朽的情况下测量柱的实长会有失真，实长是否是柱顶和柱底平行距离存疑。第二种数据是以各缝柱下的础上皮最高点为基准测量的标高，柱底不在同一水平面，各柱底略有高差，所以柱高值也与设计本意略有差异。第三种数据是根据前两种数据深化设计的结果。比较三种数据，还是第一种数据能真实反映柱高，至少是直接测量柱身而来，不受地起伏影响，拟合柱高时适量考虑柱底糟朽即可。

以第一种数据为准折算拟合如表 8，如图 1。前后檐明间四檐柱拟合为 182.66 小寸，此为标准柱高。四角柱拟合为 186.667 小寸。前后檐次间檐柱拟合为 184.667 小寸。如表 8 中，拟合值与原始数的相关度在合理范围内。

考虑到三种数据略有差异，所有柱都有糟朽和维修，超过半数柱根都有墩接，有可能柱根在维修时有所加高，所以用整数进行拟合。如表 8，前后檐明间四檐柱、两山心间四檐柱高度拟合为 180 小寸，合 150 寸。四角柱拟合为 186 小寸，恰合 155 寸。前后檐次间檐柱拟合为 183 小寸。如表 8，拟合值与原始数的相关度在合理范围内，标准柱高为 180 小寸，与原始数的差异约为 2.667 小寸，约 7 厘米，差异还是挺大的。此方案做为假设列于表 8，如图 14，以进一步讨论屋通高各段。

4、铺作高的两个方案

铺作各层材契数据如表 9，有两个拟合方案。

方案一，铺作高自栌斗底皮至撩檐搏上皮 1710 毫米，折算为 64.98 小寸，取整数为 66 小寸。普拍枋厚可拟合为 6 小寸。铺作高为 72 小寸，合 6 尺。此数与前檐柱 180 小寸呼应，叠垒起撩檐搏高为 252 小寸，合 21 尺。效果如图 14。此时四椽椀底皮至室内地平为 222 小寸，合 185 寸。

方案二，铺作高取整数为 65 小寸，合 54.166 寸，不是整数寸。相对应的前檐平柱高拟合为 182.666 小寸，普拍枋厚拟合为 5.333 小寸，撩檐搏高为 253 小寸，合 210.833 寸，不是整数。效果如图 2、7、8。四椽椀底皮和柱高都不是整数。

一层华栱、二层华栱、三层令栱的单材、契、足材不统一。若以足材 14 小寸计，三层足材应是 42 小寸，但这三层材契的差异很明显，故分别拟合为不同值。

两方案不同点在于搏径。图纸中搏净高为 280 毫米，在转角或补间铺作里甚至只有 265 毫米。文献 3 的材料表中为 305 毫米。至转角铺作搏上会增加生头木，会有生头木与搏的配合问题，280 毫米的搏净高应是搏与替木、与生头木配合后的实际数值。搏有大小头，生头木下的搏径可能会细，材料表中只记录 305 毫米一个数据，此数应是搏中径，大头和小头都没有记录。故搏径 305 毫米应考虑搏替配合后的净高，方案二中搏净高拟合为 10.6 小寸。

两方案不同点还在于普拍枋高。文献 3 材料表中为 165 毫米，文字表述却是 150 毫米。两者相差 15 毫米，约为半寸。从结构分析，阑额是联系柱头的，普拍枋是铺作的基础平面，所以普拍枋应归属于铺作层，阑额归于柱网层。方案一从整数出发，普拍枋厚拟合为 6 小寸，普拍枋底至撩檐搏上皮为 72 小寸。方案二结合柱高搏高，5.333 小寸的普拍枋厚更多考虑铺作高与柱高比例。

综合比较两方案都合理，但文献 3 中栌斗底至撩檐搏上皮 1710 毫米是文字和图纸都记录的数据，应以此为准拟合为 65 小寸。所以铺作高拟合为 70.333 小寸。铺作高拟合为 72 小寸，合 60 寸，符合整数，也是一种可能，同列于表 9。

5、通高及各段比例

如表 4，屋举、铺作、柱高等各段数据有两种拟合方案。

方案一如图 14，表 4。

柱高 180 小寸，合 15 尺。此数为通面阔 81 尺的 27 分之 5，是通进深 45 尺的 3 分之 1。符合简明比例关系，也是整数尺。公约数为 3 尺，3 尺可认为是一个设计单位，可理解为模数。

椽高 216 小寸，合 18 尺。此数为通面阔的 81 尺的 9 分之 2，是通进深的 45 尺的 5 分之 2。公约数为 9 尺，9 尺可认为是一个设计单位，可理解为模数 3

尺的扩大模数。

铺作净高 72 小寸，合 6 尺。与柱高比例为 2 比 5，公约数为 3 尺，3 尺为模数。

柱底至撩檐搏上皮 252 小寸，合 21 尺。与通面阔 81 尺比例为 7 比 27，与通进深比例为 7 比 15。符合简明比例和整数尺。公约数为模数 3 尺。

屋举 158 小寸，合 131.667 寸，柱底至脊搏上为 410 寸，合 341.667 寸，不是整数尺。撩檐搏高 252 小寸的 8 分之 13 为 409.5 小寸，取整为 410 寸。屋举 158 小寸、撩檐搏高 252 小寸、柱底至脊搏上为 410 寸，三个数基本符合黄金分割比。

方案二如图 7、图 8，表 4。

地平至撩檐搏上皮 253 小寸，此数与通面阔 972 小寸的比例为 0.2602，与通进深 540 小寸的比例 0.4685，与左右撩檐搏距 1038 小寸的比例为 0.2437，与前后撩檐搏距的比例为 606 小寸的比例为 0.41749。均非简明比例，也不符合整数尺寸。

总高（地平至脊搏上皮）411 小寸，253 小寸的 8 分之 13 为 411.125 小寸，取整数恰好为 411 小寸。如图 9，此数与东西撩檐搏距 1038 小寸的比例为 0.3959，接近 2 比 5。但 1038 小寸的 0.4 倍为 415.2 小寸，与实际数相差 4.2 小寸，差异较大。若以 415.2 小寸拟合通高，则撩檐搏高与脊搏高的比例不是 8 比 13，打破了高度各点的比例关系。总高只能依据原始数拟合为 411 小寸。

举高（撩檐搏上皮至脊搏上皮）158 小寸，253 小寸的 8 分之 5 为 158.125 小寸，取整为 158 小寸。

檐高、举高与总高的比例是 8 比 5 比 13。5、8、13 恰好是黄金分割数列中的三个数，所以檐高与总高为黄金分割比。

总高 411 小寸的 9 分之 4 为前檐平柱高 182.667 小寸。同时也确定了普拍枋厚 5.333 小寸，铺作高 65 小寸。

通过对比可知，柱高、铺作高、脊搏高都以比例确定，如图 2、7、8。

6、高度各段的设计

方案二的高度各段比例清楚，疑点在于高度与面阔进深均无比例关系，总高也非整数尺。可从法式中寻找思路。法式举屋这样表述，“举屋之法：如殿阁楼台，先量前后撩檐方心相去远近，分为三分[若余屋柱头作或不出跳者，则用前后檐柱心]。从撩檐方背至脊搏背，举起一分[如屋深三丈，即举起一丈之类]。如甬瓦厅堂，即四分中举起一分，又通以四分所得丈尺，每一尺加八分。若甬瓦廊屋及甬瓦厅堂，每一尺加五分。或甬瓦廊屋之数，每一尺加三分[若两椽屋不加，其副阶或缠腰，并二分中举一分。”

如表 13，前后撩檐搏距为 604.8 小寸，其 4 分之 1 为 151.2 小寸。参照法式算法，每尺加 4.5 分为 158.004 小寸，取整为 158 小寸。如表 13、图 7，山面总平长为 288 小寸，取其半为 144 小寸，参照法式算法每尺加一寸，屋举为 158.4 小寸，取整为 158 小寸。以屋举的 5 分之 13（黄金分割比）确实脊搏高为 411 小寸，则撩檐搏高为 253 小寸。以脊搏高 411 小寸的 9 分之 4 确定柱高 182.666 小寸。

比较两种方案，都具合理性。方案二的疑问在于高度方向四个关键节点，柱

高、撩檐榑高、脊榑高、四椽椀底皮高均与柱头平面尺寸没有简明比例关系。是由架道总平长确定的屋举，屋举再确定柱高和撩檐榑高。方案一的柱高、撩檐榑高、四椽椀底皮高与通面阔、通进深存在简明比例。但方案一与原始数的相关度不如方案二，特别是柱高数据 4810 毫米更接近 182.667 小寸。

四节点之外尚有仔角梁头高、脊榑上生头木高、角柱高、转角撩檐榑生头木高，这些位置的数据不全无法拟合。即使这些位置高度与平面数据符合比例关系，但这些构件都是依附于主干构架的，直接从这些节点出发再考虑主干框架是舍本逐末，不甚合理。限于缺少数据暂不做这些讨论，有待进一步研究。

综合比较应以测绘数据为准，**以下的讨论皆以方案二展开。**

7、内柱高

两类内柱不同高，明间后内柱高于次间中内柱，都高于外檐柱。显然升内柱目的有两个，一是为减少内柱头的铺作层(下称“减铺升柱”)的生起，二是为“令势圆和”的“生高”(下称“生高”)。

如表 8，一圈 16 根外檐柱相对前檐平柱的“生高”，角柱比平柱“生高”4 小寸，次间两檐柱“生高”2 小寸，山面檐柱负“生高”2 小寸，达到了法式规定的渐次生起，令势圆和的要求，也与法式五间生高四寸的规定近似，但使用的是小寸。

探求内柱“减铺升柱”和“生高”的规律，需将构件放在横平竖直的框架内层层解构，不论建筑如何复杂，取方圆平直是根本，在方圆平直的基础上调整变化是捷径。

取消“生高”，只计“减铺升柱”，即以取平为原则，计算拟合内外柱上各构件高度，可反推内柱高的初始值。所有外檐柱都以前檐平柱计初始值，内柱也应以前檐平柱计。

如表 8-1，内柱栌斗和拱高数开列拟合为小寸。如图 11，设三椽椀下皮水平，根据构件逻辑关系，可知次间中柱大斗底皮高于外檐柱头 18.333 小寸。对应次间前后檐柱高 184.667 小寸，中内柱应为 203 小寸。以两山檐柱 180.667 小寸计算，内柱应为 199 小寸。以明间前檐平柱计算，应为 201 小寸。拟合值 201 小寸除去“升柱减铺”18.333 小寸为 182.667 小寸，较次间前后檐柱负“生高”2 小寸，较山面檐柱“生高”2 小寸，与前檐明间平柱平齐。

如表 8-1，如图 10，同理可知后内柱高于明间外檐柱头 80.3333 小寸。以前檐明间平柱计，内柱应为 263 小寸。实测值拟合为 265 小寸，除去“升柱减铺”80.333 小寸为 184.667 小寸，较明间前后檐柱“生高”2 小寸，与前檐次间外檐柱平齐。

从山面看，山面檐柱最低 180.666 小寸。次间缝中内柱 201 小寸，除去“减铺升柱”18.333 小寸为 182.667 小寸，“生高”2 小寸。明间缝后内柱 265 小寸，除去“减铺升柱”80.333 小寸为 184.667 小寸，又“生高”2 小寸。

大雄宝殿不计柱“令势圆和”的生高，以前檐平柱 182.667 小寸为基准，计“减铺升柱”的柱高初始值只有三个，**外檐柱 182.667 小寸，中内柱 201 小寸，后内柱 263 小寸**，如表 8 和图 1。

为理清结构，本文仅在横平竖直的框架内拟合数据，示意图皆不计“令势圆和”的“生高”，也不计柱之侧脚、台基收分、升头木、檐椽生出。

四、斗与材

法式中规定了 4 种斗，散斗、交互斗、齐心斗和栌斗，都有明确规格和施用

位置。大雄宝殿材枋不统一，大致看斗的数据，随施用位置斗的外形尺寸有变化，按位置及外形尺寸分类拟合如下：

1、外檐铺作小斗

外檐铺作小斗相关数据开列如表 10，其中文字叙述小斗尺寸有最大值和最小值，但图纸数据基本为统一规格。图文对照比较，结合表 2 中材宽和表 4 铺作材枋数据，可知外檐铺作的小斗随施用位置有尺寸区别，但无交互斗、齐心斗、散斗的区别。

平歇(槩)。结合表 9 拟合槩有二种，柱头华栱层小斗平歇拟合为 4.8 小寸，二跳华栱及耍头令栱层的小斗平歇拟合为 4.4 小寸。

上深和下深。小斗外形尺寸有最大值和最小值，小斗与栱枋配合，栱枋材宽随位置稍有变化。大雄宝殿标准材宽为 6 小寸，小斗下深稍大于材宽，所以小斗的标准下深拟合为 6.8 小寸。根据原始数据，上深拟合为 10 小寸。

上宽和下宽。比较表 10 中小斗数据，文献 3 的文字表述和图纸数据不同。参考文献 3 图纸数据，小斗下宽拟合为 8 小寸。小斗上宽拟合为 11 小寸。文字表述的数据或涉及上架攀间小斗，有待进一步研究。

其它尺寸。根据原始数据，斗之耳平歇等外形数据拟合如表 10。

此拟合是外檐铺作的一般形态，不包括配合栱枋材变化小斗有变化的情况。

2、梁架和攀间节点小斗

大雄宝殿上架各节点是栱斗交接，小斗中散斗、齐心斗、交互斗、平盘斗及隐刻斗略有区别，择主要数据开列拟合如表 10-1 拟合。

从拟合情况看，小斗主要差异为斗深。散斗上深 9.2 小寸，下深 6.4 小寸。齐心斗可分两类，一类与散斗相同，另一种宽深近方形，上深 10.4 小寸，下深 7.6 小寸。平盘斗上深和下深略大于散斗，。

比较表 10 和表 10-1。以槩高区分小斗有三种，槩高 4.8 小寸用于外檐柱头铺作华栱层，槩高 4.4 小寸用于外檐铺作华栱层以上各层，梁架和攀间节点槩高差别很大，有 4 小寸的，也有 4.4 小寸的。

比较这些差异，有测绘精度的差异，但更多是规格尺寸的差异、小斗随位置不同的差异。

3、栌斗和大斗

营造法式中规定栌斗施于柱头，并以份值确定了尺寸。大雄宝殿除柱头栌斗外，其它位置也有大小与栌斗相近的斗，按出现位置有隔架驼峰上斗和外檐补间铺作底层斗 2 种，且称之为大斗。

栌斗和大斗数据来源，一是竣工图，二是文字描述，但图文数据不一致，稍有差异，以两个数据口径分别折算为小寸，图文数据互相参考，拟合为小寸，开列如表 10-2。

外檐柱头栌斗和转角栌斗。从拟合值看，上宽都是 22 小寸，下宽都是 16 小寸。柱头栌斗上深和下深小于转角栌斗。结合表 4、7 铺作各层数据，槩拟合为 8.4 小寸。

外檐补间铺作大斗(底斗)。山面斗高稍大于正身斗，比较图文数据，是同一层材枋，理应是同一个规格，但原始数据确实有差异。

次间中内柱上栌斗。斗承栱托起前后三椽栿，直接坐柱头，下无普拍枋。比较图文数据，以整小寸约束，其上宽 22 小寸，上深 19.2 小寸，同外檐柱头铺作

栌斗，但下宽和下深不同。槲为 8.4 小寸。

明间后内柱头栌斗。同次间内柱头栌斗，其下也无普拍枋。以整小寸约束，上宽为 21.2 小寸，上深 19.2 小寸同次间中内柱头。槲为 8.4 小寸。

四六椽栱间大斗。数据开列如表 10-3，如图 10、11、12，大雄宝殿不是完整的四六椽栱结构，相应位置由三椽栱、四椽栱、乳栱、劄牵拼接组合代替。此大斗下由驼峰承托，上不超过下平搏。如图 10 明间柱缝有 2 个。如图 11 次间柱缝有 4 个。如图 12 山面趴梁缝也有 4 个。建筑前后左右共有 20 个，以斗底皮计不在同一水平面，上下交错恰为一足材。整体看建筑的下平搏以上部分是立在这 20 只斗上，托脚只起支护作用并不承重。如表 10-3，此斗比内外柱头栌斗和大斗都小，又大于各种小斗。拟合为上宽为 17.6 小寸，上深为 16.8 小寸，槲高 6.8 小寸。

上平搏下大斗。如图 10、11、12，明间缝有 2 个，次间缝也有 2 个，整个建筑共有 8 个这种斗。大雄宝殿一圈上平搏及之上部分由攀间承托落在 8 个大斗上。拟合数值如表 10-3，槲高 6 小寸，从数值看，此斗稍小于四六椽栱间大斗。

斗与栱配合是中国古建筑的基本装配模式，本质是材与槲的配合。如图 10、11、12，上架各种复杂结构是由材槲配合完成。通览表 10-2 和 10-3，比较栌斗、大斗，按位置可分为四大类。柱头栌斗、四六椽栱间大斗、上平搏下大斗，这三类斗越往上尺寸越小。补间铺作大斗(底斗)不承重，仅比普通小斗体量大些。图 10、11、12 中梁栱、驼峰、材槲尺寸是根据文献 3 数据绘制，拟合值不一定精准，但尺寸大小能有所体现。越向下或跨度大的梁栱断面越大，反之断面越小。驼峰高度完全是为了结构和尺寸需要设定，没有固定规格。攀间足材以 12 小寸为主，小于外檐铺作足材，但脊搏下攀间足材达到 16 小寸，仅在足材上隐刻栱的形象。

如此可知，此殿是先确定外形尺寸，材槲配合完成结构需求，目的是支撑外形尺寸。在此背景下统一规格用材并不是太重要，根据需要设定即可，材服务服从于结构和外形。

五、铺作的栱长与跳长

1、栱长与心长

大雄宝殿的栱长与法式相差较大，显然不是法式体系。文献 3 中各栱有详细的说明和图纸，选择常用和主要的横栱梳理如表 11。将栱长接近的开列取其均值，可知常用横栱有五种，分别施用于不同位置。但这五种栱长又随位置有细分，不可一概而论。

以栱长减去一个散斗底宽，可推算栱心长。栱上两斗外皮距是横向最宽值，此数是栱与斗配合产生，也是重要参数，暂时称之为斗外皮距。

表 11-1 中，将横栱长折算为小寸，减去一个散斗底宽 8 小寸，推算出栱心长。心长加一个小斗上宽为栱上斗外边距。栱的施用位置如图 2、5。

柱头铺作横向共四层栱，一层泥道栱长与二层泥道栱长为黄金分割，三层泥道栱长与四层泥道栱长也是黄金分割。

补间铺作泥道上下共三层栱，其栱长比接近 3 比 5。斗外边距也是黄金分割

比。

表 11-1 中所有椽长均可用寸约束，而不是整小寸。这种手法与佛光寺东大殿类同，均是以寸设定椽长，由斗与椽的装配关系生成心长。且椽长之间有经典比例关系。

2、跳长

外檐铺作跳长相关数据开列如表 12，文献 3 文字表述和图纸记录的铺作外跳长不同。图纸表述的正身、山面和转角铺作的外跳长基本相同。文字表述山面铺作总外跳 870 毫米，正身铺作总外跳 858 毫米，转角铺作前后出总跳 865 毫米，山面跳出 860 毫米。正身铺作外跳与山面铺作外跳不同，文献 3 (P32)认为此情况是推山形成的，认为檐步架向外推出 20 毫米，这与铺作外跳的差异相近。

按照佛光寺东大殿的手法，泥道慢椽心长与二层华椽心长相同，泥道慢椽决定着二层华椽跳长。但也有变通，如小张碧云寺、平顺大云院和布村玉皇庙，铺作外跳是可以调整的。结合表 11-1 来看，前后檐铺作二层华椽心长为 64.2 小寸和 65.2 小寸，半心长即为跳长，只能拟合前后檐铺作外跳为 32.4 小寸，合 2 尺 7。

文献 3 在文字部分对山面和前后檐铺作外跳强调了两次。如表 10 至 10-3 中各种斗存在微小差异。如表 2、9，材也存在差异。如表 11 中补间铺作的泥道椽和前后檐柱头铺作的三层泥道椽，差异非常小，只有 15 毫米，却蕴含着不同的设计思路。从此殿作派来看，只能认定正身和山面铺作外跳长的差异是存在的。表 12 中柱头铺作泥道慢椽心长为 66.4 小寸，从泥道慢椽和二层华椽对应关系出发，山面铺作外跳拟合为泥道慢椽心长一半，取整数 33 小寸，合 2 尺 7 寸 5。

转角铺作跳长不同于山面铺作和正身铺作。如果转角铺作正面与正身铺作取直，侧面与山面铺作平齐，则转角铺作正侧跳不同长，45 度角的斜椽和角椽尺寸计算很麻烦。转角铺作结构复杂，细节如暗销斗栓位置更难计算，得不偿失。揣摩古人，比较原始数据，角铺拟合为正侧同长，外一跳 19 小寸，转角铺作总跳 33 小寸，同山面铺作，比正身 32.4 小寸略大。

如图 2、3、4、5、6、7、8、9。

3、替木

如表 11-1、如图 2、4，补间铺作替木长折为 31.2 小寸，合 2 尺 6。柱头铺作替木 63 小寸，合 5 尺 2 寸 5。

六、正脊与开间架道划分

相关数据开列如表 13。

1、正脊

庑殿有一条正脊四条戗脊，正脊决定了建筑整体形象，结构关系决定了内部各缝构造节点要服务于此庑殿顶构架，所以正脊长是古时匠师需要关注的问题。

以正脊为关键，拟合时要考虑正脊如何设定。直观看，通面阔与正脊都是外形主要尺寸，两者平行。如表 13、如图 7，正脊折算为 462.459 小寸，可约束为 77 材宽 462 小寸，通面阔 972 小寸，两者比例为 77 比 162。这个比例并不是经典数学比例，也不是直观简明类似于 5 比 9、3 比 7 的比例，单纯以这个比例计算不甚合理。东西撩檐榑心距 1038 小寸是 173 材宽，与正脊比例为 77 比 173，与 4 比 9 非常接近，此比例近似于柱高比脊榑高。以 173 材宽按 4 比 9 约束正脊

为 76.8889 材宽，精准比例约束会打乱正脊的整数尺寸，若无必要还是以整数尺寸设定正脊合理。根据原始数，正脊是 462 小寸，合 385 寸，恰为 77 材宽。

庑殿顶是四面坡，若四坡斜率相同，勾股比相同，则通面阔与通进深的差就是正脊长。依此规则，此殿正脊应是 3 丈 6 尺。正脊设定为 3 丈 8 尺 5 寸，是有推山，正脊两端共推出 2 尺 5 寸，合 30 小寸。单边推出 15 小寸。

如表 17，东西套兽头距估算为 10 丈，正脊 385 寸与之比例约 5 比 13，是黄金分割的两个数。

2、开间与架道划分

如表 13，如图 7、9，脊榑端缝至山面檐柱心为 255 小寸，至两山撩檐榑心为 288 小寸，檐步平长 108 小寸(柱心枋向内是 85 小寸)，金步和脊步都是 85 小寸，在山面是等架道划分。

如图 7、9，面阔梢间由山面檐步和金步确定为 170 小寸。正脊分为 19 份，面阔明间占 9 份合 218.8421 小寸，次间为正脊的 19 分之 5 加 85 小寸合 206.579 小寸。

如表 13，如图 8，通进深为 540 小寸，铺作外跳为 32.4 小寸，正身架道总平长为 302.4 小寸。金步加檐步平长为 213.829 小寸，此数为正身架道总平长 302.4 小寸的黄金分割。檐步平长占 7 分之 4 为 122.188 小寸，金步平长占 7 分之 3 为 91.641 小寸。脊步也随之划定。与正身架道划定相应，进深间距也划定。

架道开间的划分没有使用 6 小寸为模数，也没有使用整数尺寸，而是以比例按结构需求划定，开间架道的划分结果如图 7、8、9、10、11、12。

3、山面与正身架道的均衡

依庑殿顶结构，如不设推山，正脊=总面阔-总进深，正脊应为 3 丈 6 尺，合 432 小寸。此殿正脊 385 寸，正脊向外推出了 2 尺 5，就造成了山面架道小于正身架道。如表 13 如图 7，山面架道总平长 288 小寸，小于正身架道总平长 302.4 小寸。

如表 13-1。各架道平长除以总平长可得各架道与总平长的占比，山面各段的比例与正身各段比例非常相近。以正身各段比例约束山面各段，与拟合数比较，差异最大的金步为 2.27 小寸，总体来看差异不算大。这是将正身各架道按相似的比例复制到山面，目的是为了山面各架道与正身各架道对应且均衡。

如表 13，面阔与进深各明间、次间梢间以比例约束值与实测值非常相近，误差在正负 0.4 小寸内，这对于接近两丈的间广非常难得。这也说明此殿在间广架道划分上仅面阔梢间取了整数 170 小寸，其他都是比例和结构约束。

七、殿基、月台与檐飞

1、殿基和月台

大雄宝殿的殿基和月台数据开列如表 14。文献 3 中有细致的工程设计、勘探和变更记录，也有详细分析。将原始数据折为大寸做为参考，折为小寸以整数或者比例约束，再换算为大尺，相互比较拟合如图 1、7、8。

变更设计中殿基东西宽 30780 毫米，折算为取整为 1170 小寸，合 975 寸。那么山面檐柱头心到台明外皮为 99 小寸。如图 7，如表 15，山面飞子头至山柱

头心拟合为 102 小寸。飞子头出殿基外皮只有 3 小寸，即便飞子头再出勾头和重唇板瓦，房檐水出殿基外皮太短。椽飞瓦作经过历次更换已非原貌，显然不能做为拟合殿基宽的依据，但可做为一个重要的参考。

殿基外皮至西山檐柱中的距离为 2365 毫米，折算为 89.869 小寸，取整数为 90 小寸 15 材宽。深化设计中西山檐柱侧脚为 90 毫米，可推算西山檐柱头至殿基外皮为 2455 毫米，折为 93.29 小寸，取整数为 93 小寸。根据通面阔可知**殿基东西长 1158 小寸，合 965 寸。**这样两山飞子头出殿基外皮 9 小寸，如图 7。（此外皮应为殿基底沿）

殿基南北深 720 小寸，合 6 丈。柱头通进深 540 小寸，合 4 丈 5 尺，前檐柱至殿基外皮 90 小寸。如此殿基深为 6 丈，宽为 9 丈 6 尺 5 大寸，以比例看为 120 比 193，与 5 比 8 的黄金分割比例非常接近。

殿基高拟合为 72 小寸，合 6 尺。

月台长拟合为 822 小寸，合 6 丈 8 尺 5 大寸，此数为室内地平到脊榑上皮 411 小寸的两倍。从正脊考虑，月台长是在正脊 3 丈 8 尺 5 大寸基础上两边各加 1 丈 5 尺。

月台深原始值折算为 416.099 小寸，此数可拟合为脊榑高 411 小寸，相差 5 小寸，也非模数定长，仅是与脊榑上皮高近似。月台上皮到脊榑上皮 417 小寸，如果拟合为此数，也有些牵强，可认是大致相等。从 6 小寸模数考虑，拟合为 69 材宽 414 小寸，合 3 丈 4 尺 5 大寸。

月台高 66 小寸，合 5.5 尺，恰好低于殿基半尺。

2、檐飞

文献 3 中实测数据很详细，四个翼角椽都有图纸，但数据很杂乱，而且前后檐出数大于两山，两山飞子头平出偏小，甚至不超出殿基外皮，可以想见经过千年风雨和历次维修，椽飞已非原貌。

2000 年大修中经过勘测，根据檐椽保存情况和椽头卷杀情况变更了设计，结合铺作外跳和建筑整体比例，椽飞平出拟合情况如表 15，如图 7、8、9。山面飞子头自柱心平出 102 小寸合 8 尺 5 寸，前后飞子头自柱心平出 108 小寸合 9 尺。东西飞子头距为 1176 小寸合 9 丈 8 尺，南北飞子头距为 756 小寸合 6 丈 3 尺。两山和正身飞子头自柱头平出相差了 6 小寸。

因为推山，正脊推出 15 小寸，所以椽脊便不是 45 度角摆放。如图 9，椽脊限定在东西 255 小寸，南北 270 小寸的矩形内。仔角梁自角柱头正侧平出不会相同，若仔角梁头自角柱心正向平出 100 寸，依比例侧向应平出 94.444 小寸，相差约 6 小寸。飞子头平出相差 6 小寸亦合情理。

椽径 150 毫米拟合为 6 小寸，飞子高 120 毫米拟合为 4.4 小寸，飞子宽 110 拟合为 4 小寸。

4、四至与正脊

如表 14，根据瓦顶竣工图中套兽头距数据，拟合东西套兽头距为 1200 小寸合 10 丈，此为建筑东西占地。南北套兽头距为 780 小寸合 6 丈 5 尺。

从结构关系看，套兽头从正身平出 120 小寸，山面平出 114 小寸，两者相差 6 小寸。大角梁不是 45 度角摆放，与山面、正身檐步架平长不等的结构相对应。

正脊包括瓦作长为 41 尺，与东西套兽头距的比例为 0.41。正脊心长 385 寸，与东西套兽头距 10 丈的比例为 77 比 200，非常接近 0.382 的黄金分割比。

如图 1，殿基加月台进深为 1134 小寸，减去后台明 90 小寸，加上套兽头平出 120 小寸，从后套兽头至月台前皮为 1164 小寸，合 9 丈 7 尺。月台前应设踏跺，月台高 66 小寸，踏跺大概进深 120 小寸，约合 1 丈。如此可知从踏跺至后套兽头为 10 丈 7 尺。或许还可将踏跺嵌于月台，占用月台进深，从后套兽头至前踏跺凑为 10 丈。不论那种拟合此殿南北深都在 10 丈左右。布局规划时方广 10 丈的占地面积必须关注。

八、折屋

大雄宝殿各榑举高数为毫米，折算为小寸取整数，各架道平长数据前文已知，同列于表 16。檐步、金步和脊步的斜率递增，达到屋坡曲面效果，这也是中国古建筑屋坡的特点。

大雄宝殿的折屋可用比例计算，如图 13。折总举的 13 分之 12 和 14 分 12，连至撩檐榑背，可分别得金步和檐步举高。此方法简明直接，类似于法式。

如表 15，正身檐步至脊步一共三架道，各架道勾股比是递增的，下架道勾股比是上一架道的 85%，即 20 分之 17。同类算法如佛光寺大殿的衰分折屋算法[8]。此问题可表述为：今屋半平长 302.4 小寸，檐步平长 122.19 小寸，金步平长 91.64 小寸，脊步平长 88.57 小寸，总举 158 小寸，榑举渐次递增，令屋坡势圆和，问各榑举几何？

试解：若每架道勾股比递减 20 之 3 为率，置列衰为 1、17/20、289/400。

设脊步勾股比为 x ，则方程为：

$$88.57x + 91.64x * 17/20 + 122.19x * 289/400 = 158$$

求得，檐步净举 54.754 小寸，下金步净举 48.312 小寸，脊步净举 54.934 小寸。

比较两种算法，衰分算法的理论性更强。此殿大量应用了比例，设计者对基础数学应用的很娴熟。从设计手法来看，此殿使用了衰分折屋算法。

十、结论

1、营造尺 315.79 毫米，使用了大小尺制度，每尺合 10 寸，合 12 小寸。1 尺为基本模数，6 小寸为平面分模数。

2、折屋采用了衰分法。

3、外檐铺作标准足材 14 小寸，标准材宽 6 小寸。材槩随位置变化多样。

4、此殿营造思路是先确定各节点，设定这些节点是综合应用了比例、整数尺寸、模数。此殿的特殊之处在于许多关键节点的数据不是整数尺寸。主框架之间的材、槩、栱、斗、驼峰、梁楹等构件等组合与叠垒是为实现外形尺寸，如果使用规格材难以恰巧符合这些尺寸，使用规格栱长和斗制也不能恰好满足结构目标。所以材槩需要分别设定尺寸，导致不统一。

5、总体拟合方案如表 17。

1)、设定基本模数 1 尺，缩小模数是 6 小寸，即半尺。此模数主要应用于平面。

2)、如图 1、7、8、9、10，柱头通面阔 81 尺合 972 小寸，通进深 45 尺合 540 小寸。

3)、如图 2、8、10，设定前后檐铺作外跳为 2.7 尺，合 32.4 小寸。则前后撩檐榑距为 604.8 小寸，合 504 寸。

4)、如图 7、8，前后撩檐榑距的 4 分之 1，再加 4.5%，确定屋举，屋举取

整数为 158 小寸，合 131.667 寸，不是整数寸。

5)、如图 7、8，撩檐搏高按屋举的 5 分之 8 (黄金分割比) 确定为 253 小寸。脊搏高按屋举的 5 分之 13 (黄金分割比) 确定为 411 小寸。

6)、如图 7、8，铺作高与柱高的比例为 5 比 13，符合黄金分割比。确定前檐柱高 182.667 小寸，包括普拍枋铺作高 70.333 小寸。铺作高加柱高即是撩檐搏高 253 小寸。大木通高的 9 分之 4 恰是前檐柱高 182.667 小寸。

7)、如图 7、8，依托结构关系，设定东西套兽头距 10 丈，合 1200 小寸，设定南北套兽头距 6.5 丈，合 780 小寸。正脊长设定为 38 尺 5 寸合 462 小寸，与东西套兽头距为黄金分割比。

8)、如图 7、8，山面三个架道不计铺作外跳总平长为 255 小寸，山面铺作外跳 33 小寸，山面三个架道总平长为 288 小寸。山面的脊步平长 85 小寸，金步 85 小寸，檐步 118 小寸。

9)、如图 1、7、8，面阔梢间是山面两个架道之和 170 小寸。

10)、如图 1、7、8，面阔明间是正脊 462 小寸的 19 分之 9，设定为 218.842 小寸。

11)、如图 1、7、8，面阔次间是正脊的 19 分之 5 加一个山面架道，计 206.579 小寸。

12)、如图 7、8、9、10，撩檐搏至脊搏平长为 302.4 小寸，白银分割此总平长为 213.829 小寸和 88.571 小寸，脊步平长是和 88.571 小寸，213.829 小寸的 7 分之 4 为檐步平长，7 分之 3 为金步平长。

13)、如图 1、8，进深的心间和梢间随架道产生。

14)、如表 2、3。标准材宽 6 小寸，合半尺，随位置不同材宽有所调整。如表 9 中的拟合方案二、如图 2、3、4、5，铺作材的高不同，标准足材 14 小寸，但各层材槩有调整变化。

15)、拱长设定如表 11-1，如图 2、3、4、5、6。主要特点是：柱头铺作的泥道上下两拱长符合黄金分割，拱以寸设定。

6、否定高度各段的整数。如图 14，拟定柱高 180 小寸合 15 尺，铺作高 72 小寸合 6 尺，殿内四椽椽底皮 222 小寸合 18.5 尺。这些参数都是整数尺，但与原始数差异较大。结合开间、划道的情况，此殿大量使用了比例计算，甚至为了比例放弃了整数尺寸，所以高度各段也是比例优先。

[1]、刘敦桢著. 刘敦桢全集 第3卷. 北京: 中国建筑工业出版社, 2007.10:88-95

[2]、祁英涛.河北省新城县开善寺大殿[J].文物参考资料,1957(10):23-29.

[3]、刘智敏编著. 新城开善寺. 北京: 文物出版社, 2013.10.1-301

[4]、陈明达.《营造法式大木作制度研究》第2版.北京: 文物出版社。1992.第7章

[5]、张十庆.从建构思维看古代建筑结构的类型与演化[J].建筑师,2007,(第2期).

[6]、卢嘉锡总主编; 丘光明等著. 中国科学技术史 度量衡卷. 北京: 科学出版社, 2001.06. 320-326, 353-361, 620

[7]、南禅寺.

[8]、佛光寺.

表1 新城开善寺大雄殿开间差值比较表							
						单位: 毫米	
		面阔明间	面阔次间	面阔梢间	进深心间	进深次间	
		5760	5430	4480	4670	4770	
160毫米的倍数		36	33.9375	28	29.1875	29.8125	
倍数取整		36	34	28	29	30	
倍数反推间广		5760	5440	4480	4640	4800	
相关度		100.00%	100.18%	100.00%	99.36%	100.63%	
		面阔明间	面阔次间	面阔梢间	进深心间	进深次间	
		5760	5430	4480	4670	4770	
面阔明间	5760	0	330	1280	1090	990	
面阔次间	5430	-330	0	950	760	660	
面阔梢间	4480	-1280	-950	0	-190	-290	
进深心间	4670	-1090	-760	190	0	-100	
进深次间	4770	-990	-660	290	100	0	
		0	2.0625	8	6.8125	6.1875	
			0	5.9375	4.75	4.125	
				0	-1.1875	-1.8125	
					0	-0.625	
						0	
文献3, P225-228图							

表2 开善寺大雄殿材宽统计							
		营造尺315.79毫米					
		毫米	折为大寸	折为小寸	取整小寸	相关度	备注
转角铺作	正身一跳华棋材宽	180	5.700	6.840	6.8	99.42%	特异
	山面一跳华棋材宽	165	5.225	6.270	6.2	98.88%	特异
	柱头枋出二跳华棋材宽	165	5.225	6.270	6.2	98.88%	特异
	柱头枋山面出二跳华棋材宽	155	4.908	5.890	6	101.87%	
	柱头枋出耍头宽	155	4.908	5.890	6	101.87%	
	一跳角华棋单材宽	165	5.225	6.270	6.2	98.88%	特异
	二跳角华棋足材宽	170	5.383	6.460	6.4	99.07%	特异
	三跳角华棋单材宽	160	5.067	6.080	6	98.68%	
	斜华棋一跳单材宽	155	4.908	5.890	6	101.87%	
	斜华棋二跳单材宽	165	5.225	6.270	6.2	98.88%	特异
	耍头单材宽160	160	5.067	6.080	6	98.68%	
	瓜子棋	160	5.067	6.080	6	98.68%	
	山面瓜子棋	155	4.908	5.890	6	101.87%	
	慢棋	170	5.383	6.460	6.4	99.07%	特异
令棋	170	5.383	6.460	6.4	99.07%	特异	
替木宽	165	5.225	6.270	6	95.69%		
柱头铺作	一跳华棋材宽	173	5.478	6.574	6.6	100.40%	特异
	二跳华棋材宽	160	5.067	6.080	6	98.68%	
	泥道瓜子棋材宽	157	4.972	5.966	6	100.57%	
	柱头枋刻泥道慢棋	170	5.383	6.460	6.4	99.07%	特异
	瓜子棋	170	5.383	6.460	6.4	99.07%	特异
	慢棋	160	5.067	6.080	6	98.68%	
	令棋	160	5.067	6.080	6	98.68%	
替木	160	5.067	6.080	6	98.68%		
补间铺作	一跳华棋材宽	168	5.320	6.384	6.4	100.25%	特异
	二跳华棋材宽	162	5.130	6.156	6	97.47%	
	柱头枋刻泥道棋	170	5.383	6.460	6.4	99.07%	特异
	瓜子棋	160	5.067	6.080	6	98.68%	
	替木	160	5.067	6.080	6	98.68%	
其他材宽	攀间上限	160	5.067	6.080	6	98.68%	
	攀间下限	150	4.750	5.700	5.6	98.25%	特异
	脊榑下棋宽	225	7.125	8.550	8.4	98.25%	特异
	补间翼形棋	90	2.850	3.420	3.6	105.26%	特异
	异形棋	97	3.072	3.686	3.6	97.67%	特异
	斜撑宽	156	4.940	5.928	6	101.21%	特异
去特异均值	159.059	5.037	6.044	6	99.27%		
均值	160.657	5.087	6.105	6	98.28%		
文献3, P26、27文字							

表3 开善寺大雄殿以面阔、进深、材宽推算营造尺

序号	大寸		折算为小寸		推算营造尺 (厘米)	材宽均值160.657毫米折算			材宽均值159.059折算			面阔是材宽倍数	进深是材宽倍数
	面阔	比例约束进深	面阔	比例约束进深		折为大寸	折为小寸	取整小寸	折为大寸	折为小寸	取整小寸		
	900	500	1080	600	284.211	5.653	6.783	6.8	5.597	6.716	6.8	158.824	88.235
	895	497.222	1074	596.667	285.799	5.621	6.746	6.8	5.565	6.679	6.8	157.941	87.745
	890	494.444	1068	593.333	287.404	5.590	6.708	6.8	5.534	6.641	6.8	157.059	87.255
	885	491.667	1062	590	289.028	5.559	6.670	6.6	5.503	6.604	6.6	160.909	89.394
1	880	488.889	1056	586.667	290.670	5.527	6.633	6.6	5.472	6.567	6.6	160.000	88.889
2	875	486.111	1050	583.333	292.331	5.496	6.595	6.6	5.441	6.529	6.6	159.091	88.384
3	870	483.333	1044	580	294.011	5.464	6.557	6.6	5.410	6.492	6.6	158.182	87.879
4	865	480.556	1038	576.667	295.711	5.433	6.519	6.6	5.379	6.455	6.6	157.273	87.374
5	860	477.778	1032	573.333	297.430	5.402	6.482	6.4	5.348	6.417	6.4	161.250	89.583
6	855	475	1026	570	299.170	5.370	6.444	6.4	5.317	6.380	6.4	160.313	89.063
7	850	472.222	1020	566.667	300.929	5.339	6.406	6.4	5.286	6.343	6.4	159.375	88.542
8	845	469.444	1014	563.333	302.710	5.307	6.369	6.4	5.254	6.305	6.4	158.438	88.021
9	840	466.667	1008	560	304.512	5.276	6.331	6.2	5.223	6.268	6.2	162.581	90.32258065
10	835	463.889	1002	556.667	306.335	5.244	6.293	6.2	5.192	6.231	6.2	161.613	89.785
11	830	461.111	996	553.333	308.181	5.213	6.256	6.2	5.161	6.193	6.2	160.645	89.247
12	825	458.333	990	550	310.048	5.182	6.218	6.2	5.130	6.156	6.2	159.677	88.70967742
13	820	455.556	984	546.667	311.939	5.150	6.180	6	5.099	6.119	6	164	91.111
14	815	452.778	978	543.333	313.853	5.119	6.143	6	5.068	6.082	6	163	90.556
15	810	450	972	540	315.790	5.087	6.105	6	5.037	6.044	6	162	90
16	805	447.222	966	536.667	317.752	5.056	6.067	6	5.006	6.007	6	161	89.444
17	800	444.444	960	533.333	319.738	5.025	6.030	6	4.975	5.970	6	160	88.889
18	795	441.667	954	530	321.748	4.993	5.992	6	4.944	5.932	6	159	88.333
19	790	438.889	948	526.667	323.785	4.962	5.954	6	4.912	5.895	6	158	87.778
20	785	436.111	942	523.333	325.847	4.930	5.917	5.8	4.881	5.858	5.8	162.414	90.230
	780	433.333	936	520	327.936	4.899	5.879	5.8	4.850	5.820	5.8	161.379	89.655
	775	430.556	930	516.667	330.052	4.868	5.841	85	4.819	5.783	5.8	160.345	89.080

文献3, P225、226上架图, 通面阔25580毫米, 通进深14210毫米, 其比例为9比5, 以此为基准按9比5拟合营造尺

文献3, P65, 普拍枋实测图、通面阔25590毫米, 通进深14226毫米,

通面阔与通进深比例为9比5, 通面阔为162个6小寸, 通进深为90个6小寸。

营造尺为: 25580毫米/通面阔假设尺数与14210/通进深假设尺数均值

表4 举高方向各段数据

营造尺315.79毫米									
	原始数折算			拟合方案一			拟合方案二		
	毫米	折为大寸	折为小寸	小寸	寸	相关度	小寸	相关度	相关度
举高(撩檐搏上皮至脊搏上皮)	4160	131.733	158.080	158	131.667	99.95%	158	131.667	99.95%
栌斗底至撩檐搏上	1710	54.150	64.980	66	55	101.57%	65	54.16666667	100.03%
普拍枋厚	150	4.750	5.700	6	5	105.26%	5.333	4.444166667	93.56%
铺作高	1860	58.900	70.680	72	60	101.87%	70.333	58.61083333	99.51%
前檐柱高	4810	152.316	182.780	180	150	98.48%	182.667	152.2225	99.94%
撩檐搏上皮高	6670	211.216	253.460	252	210	99.42%	253	210.8333333	99.82%
地平至脊搏上皮	10830	342.949	411.539	410	341.667	99.63%	411	342.5	99.87%
地平至脊搏上皮	10805	342.158	410.589	410	341.667	99.86%	411	342.500	100.10%

通面阔：972小寸，通进深540小寸，左右撩檐搏距1038小寸，前后撩檐搏距606小寸。撩檐搏距数据取自表8。

文献3，P32举屋为4160毫米。P217图中举屋为4150毫米，柱高4180。

文献3，P230图中铺作高1710毫米。P19文字表述普拍枋厚150毫米。P25、26文字表述栌斗底至撩檐搏上皮1710毫米。

表中数据相加推算地平至脊搏上皮为10830毫米。P216明间断面图中为10805毫米

表5新城开善寺大雄宝殿柱础数据

营造尺315.79毫米								
	毫米	折为小寸	以均值拟合		参考比例拟合			备注
			小寸	相关度	小寸	大寸	相关度	
前檐明次间柱础方下限	750	28.504						p20图
前檐明次间柱础方上限	790	30.024						p20图
前檐明次间柱础方均值	770	29.264	29	99.10%	30	25	102.52%	
前檐明次间柱础厚下限（包括覆盆）	305	11.591						p20图
前檐明次间柱础厚上限（包括覆盆）	330	12.542						p20图
前檐明次间柱础厚均值（包括覆盆）	317.5	12.067	12	99.45%	12	10	99.45%	
覆盆厚	30	1.140	1.2	105.25%	1.2	1	105.25%	p20图
其他础方（下限）	725	27.553						p20图
其他础方（上限）	820	31.164						p20图
其他柱础方均值	772.5	29.359	29	98.78%	30	25	102.18%	
其他础厚（下限）	285	10.831						p20图
其他础厚（上限）	330	12.542						p20图
其他础厚均值	307.5	11.686	12	102.68%	12	10	102.68%	

表6 新城开善寺柱根径数据

原始数据实测 单位：毫米							
	西檐	次间东	明间西	明间东	次间西	东檐	备注
后檐	525	582	560	588	556	519	P18图
心间北	537		622	594		430	
中		605			622		
心间南	537					521	
前檐	557	577	563	565	532	527	
折算为小寸 营造尺315.79毫米							
	西檐	次间东	明间西	明间东	次间西	东檐	备注
后檐	19.950	22.116	21.280	22.344	21.128	19.722	
心间北	20.406		23.636	22.572		16.340	
中		22.990			23.636		
心间南	20.406					19.798	
前檐	21.166	21.926	21.394	21.470	20.216	20.026	
拟合为小寸							
	西檐	次间东	明间西	明间东	次间西	东檐	备注
后檐	21	21	21	21	21	21	
心间北	21		23.4	23.4		21	
中		23.4			23.4		
心间南	21					21	
前檐	21	21	21	21	21	21	
外檐柱径去除430毫米的，均值为 20.889小寸							
四内柱径均值23.208小寸							
P63，柱径不是几何圆形，南北径与东西径差异10毫米左右，也有大于10毫米的。							
P85，材料表中，檐柱径560，内柱径610							

表7 新城开善寺柱高三种数据及维修记录							
第一种数据, 实测P18, 柱长实测图 单位: 毫米							
	西角	次间西	明间西	明间东	次间东	东角	备注
后檐	4900	4798	4783	4795	4841	4851	P18, 柱长实测图
心间北	4767		6967	6980		4594	
中		5302			5302		
心间南	4671					4648	
前檐	4915	4857	4807	4809	4842	4908	
第二种数据, 实测P67, 檐柱升起示意图 单位: 毫米							
	西角	次间西	明间西	明间东	次间东	东角	备注
后檐	4769	4782	4751	4752	4795	4900	P67, 檐柱升起示意图, 取外檐柱高。 P18, 取四内柱高
心间北	4767		6967	6980		4648	
中		5302			5302		
心间南	4661					4569	
前檐	4902	4857	4782	4762	4819	4868	
第三种数据, P68, 柱头高程变化设计图 单位: 毫米							
	西角	次间西	明间西	明间东	次间东	东角	备注
后檐	4902	4850	4810	4810	4850	4920	P68, 柱头高程变化设计图
心间北	4810		6930	6930		4810	
中		5350			5350		
心间南	4810					4810	
前檐	4920	4850	4810	4810	4850	4920	
第三种数据与第一种数据的差值 单位: 毫米							
	西角	次间西	明间西	明间东	次间东	东角	备注
后檐	2	52	27	15	9	69	设计与柱长变化值
心间北	43		-37	-50		216	
中		48			48		
心间南	139					162	
前檐	5	-7	3	1	8	12	
文献3, P112维修记录							
	西角	次间西	明间西	明间东	次间东	东角	备注
后檐	拆除原墩接	拆除原墩接	拆除原墩接	拆除原墩接	拆除原墩接	更换柱	P112
心间北	拆除原墩接		剔除糟朽, 木料墩接	拆除原墩接		更换柱	
中		剔除糟朽, 木料墩接			剔除糟朽, 石料墩接		
心间南	更换柱					拆除原墩接	
前檐	剔除糟朽, 石料墩接	柱根糟朽轻微, 不做处理	柱根垫20毫米厚钢板两层, 剔除糟朽, 包镶木块	柱根垫20毫米厚钢板两层, 剔除糟朽, 包镶木块	柱根垫20毫米厚钢板两层, 剔除糟朽, 包镶木块	柱根垫20毫米厚钢板两层, 剔除柱根西侧东北部糟朽, 包镶木块	
柱的维修	1、后代维修时改为八角柱, 西山当心间南柱和东山当心间北柱, 更换 2、后代维修时进行过墩接, 墩接木料全部糟朽, 更换 3、柱根糟朽, 糟朽轻微的不做处理; 仅表层糟朽、内部尚好的, 剔除柱根 4、柱根糟朽, 仅表层糟朽、内部尚好的, 剔除柱根糟朽部分, 包镶木块 5、柱根糟朽, 糟朽较深, 糟朽高度较低的, 采用石材墩接; 6、柱根糟朽, 糟朽较深, 糟朽高度较高的, 采用木材墩接;						p107

表8 新城开善寺柱高及生起数据								
第一种数据, 实测P18, 柱长实测图 单位: 毫米								
		西角	次间西	明间西	明间东	次间东	东角	
原始数	后檐	4900	4798	4783	4795	4841	4851	
	心间北	4767		6967	6980		4594	
	中		5302			5302		
	心间南	4671					4648	
	前檐	4915	4857	4807	4809	4842	4908	
	实测数折算为小寸 营造尺315.79毫米							
			西角	次间西	明间西	明间东	次间东	东角
	后檐	186.200	182.324	181.754	182.210	183.958	184.338	
	心间北	181.146		264.745	265.239		174.572	
	中		201.476			201.476		
心间南	177.498					176.624		
前檐	186.770	184.566	182.666	182.742	183.996	186.504		
根据原始数拟合为小寸								
以原始数拟合		西角	次间西	明间西	明间东	次间东	东角	
	后檐	186.667	184.667	182.667	182.667	184.667	186.667	
	心间北	180.667		263	263		180.667	
	中		201			201		
	心间南	180.667					180.667	
	前檐	186.667	184.667	182.667	182.667	184.667	186.667	
	拟合值与实测值的相关度							
			西角	次间西	明间西	明间东	次间东	东角
	后檐	100.251%	101.285%	100.502%	100.251%	100.385%	101.263%	
	心间北	99.736%		99.341%	99.156%		103.491%	
中		99.764%			99.764%			
心间南	101.785%					102.289%		
前檐	99.945%	100.055%	100.001%	99.959%	100.365%	100.087%		
各柱相对于前檐平柱生起值(小寸)								
		西角	次间西	明间西	明间东	次间东	东角	
后檐	4	2	0	0	2	4		
心间北	-2		80.333	80.333		-2		
中		18.333			18.333			
心间南	-2					-2		
前檐	4	2	0	0	2	4		
以整数小寸拟合值(假设方案)								
整小寸拟合		西角	次间东	明间西	明间东	次间西	东角	
	后檐	186	183	180	180	183	186	
	心间北	180		265	265		180	
	中		201			201		
	心间南	180					180	
	前檐	186	183	180	180	183	186	
	与实测值的相关度							
			西角	次间东	明间西	明间东	次间西	东角
	后檐	99.893%	100.371%	99.035%	98.787%	99.479%	100.902%	
	心间北	99.368%		100.096%	99.910%		103.110%	
中		99.764%			99.764%			
心间南	101.410%					101.912%		
前檐	99.588%	99.152%	98.541%	98.500%	99.459%	99.730%		

表8-1 新城开善寺大雄宝殿内柱头斗拱数据

营造尺：315.79毫米							
		原始数			拟合数		
		毫米	折为大寸	折为小寸	整小寸约束	相关度	
明间后内 柱头斗拱	拱高	280	8.867	10.640	10.6	99.62%	P246
	大斗平欹	220	6.967	8.360	8.4	100.48%	
	合计	500	15.833	19.000	19	100.00%	
次间中内 柱头斗拱	华栱高	385	12.192	14.630	14.6	99.80%	P247
	大斗平欹	215	6.808	8.170	8.4	102.82%	
	合计	600	19.000	22.800	23	100.88%	

表9 开善寺大雄宝殿撩檐搏高

	营造尺：315.79毫米								备注
	原始数			拟合方案一		拟合方案二			
	毫米	折为大寸	折为小寸	小寸	相关度	小寸	大寸	相关度	
搏净高	280	8.867	10.640	12	112.78%	10.6	8.833	99.62%	图P230-P235
替木	140	4.433	5.320	5.2	97.74%	5.2	4.333	97.74%	图P230-P235
三层槩	120	3.800	4.560	4.4	96.49%	4.4	3.667	96.49%	P27
三层单材	220	6.967	8.360	8.4	100.48%	8.4	7	100.48%	
二层槩	110	3.483	4.180	4	95.69%	4.4	3.667	105.26%	
二层单材	255	8.075	9.690	9.6	99.07%	9.6	8	99.07%	
一层槩	130	4.117	4.940	4.8	97.17%	4.8	4	97.17%	
一层单材	235	7.442	8.930	9.2	103.02%	9.2	7.667	103.02%	
栌斗平欹	220	6.967	8.360	8.4	100.48%	8.4	7	100.48%	
栌斗底至撩檐搏上	1690	53.517	64.220	66	102.77%	65	54.167	101.21%	
栌斗底至撩檐搏上	1710	54.150	64.980	66	101.57%	65	54.167	100.03%	
栌斗底至撩檐搏上	1735	54.942	65.930	66	100.11%	65	54.167	98.59%	搏径305推算
铺作高	1860	58.900	70.680	72	101.87%	70.333	58.611	99.51%	数据相加
普拍枋厚	150	4.750	5.700	6	105.26%	5.333	4.444	93.56%	P19文字
前檐柱	4810	152.316	182.780	180	98.48%	182.667	152.223	99.94%	P18
地平至撩檐搏上皮	6670	211.216	253.459	252	99.42%	253	210.833	99.82%	本文表4
栌斗平欹加其上一足材	575	18.208	21.850	22.4	102.52%	22.4	18.667	102.52%	P230-P235
棋眼壁画高	575	18.208	21.850	22.4	102.52%	22.4	18.667	102.52%	P139, 文字
普拍枋高	165	5.225	6.270	6	95.69%	5.333	4.444	85.06%	P85-87
普拍枋宽	385	12.192	14.630	14.4	98.43%	14.4	12.000	98.43%	
阑额高	345	10.925	13.110	13.2	100.69%	13.2	11.000	100.69%	
阑额宽	165	5.225	6.270	6.4	102.07%	6.4	5.333	102.07%	
搏径	305	9.658	11.590	11.6	100.09%	10.6	8.833	91.46%	

表10 新城开善寺大雄殿外檐铺作小斗尺寸拟合表

营造尺：315.79毫米

小斗数据极小值										
散斗	上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	槩	总高	备注
毫米	270	190	250	170	44	25	60	85	129	P27文字说明
折算为小寸	10.26	7.22	9.50	6.46	1.67	0.95	2.28	3.23	4.90	
取整数小寸	10.2	7.2	9.6	6.4	1.6	0.8	2.4	3.2	4.8	
相关度	99.42%	99.72%	101.05%	99.07%	95.69%	84.21%	105.26%	99.07%	97.92%	
小斗数据极大值										
散斗	上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	槩	总高	备注
毫米	280	210	270	185	74	40	83	123	197	P27文字说明
折算为小寸	10.64	7.98	10.26	7.03	2.81	1.52	3.15	4.67	7.49	
取整数小寸	10.8	8	10.4	7.2	2.8	1.6	3.2	4.8	7.6	
相关度	101.50%	100.25%	101.36%	102.42%	99.57%	105.26%	101.46%	102.70%	101.52%	
外檐铺作竣工图中小斗										
散斗	上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	槩	总高	备注
毫米	290	210	260	185	50	40	80	120	170	P230、P232、P234
折算为小寸	11.02	7.98	9.88	7.03	1.90	1.52	3.04	4.56	6.46	
取整数小寸	11.2	8	10	7.2	2	1.6	3.2	4.8	6.8	
相关度	101.63%	100.25%	101.21%	102.42%	105.26%	105.26%	105.26%	105.26%	105.26%	
小斗拟合值										
散斗	上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	槩	总高	备注
一层小斗	11	8	10	6.8	2	1.6	3.2	4.8	6.8	柱头铺作华栱层用
二三层小斗	11	8	10	6.8	1.6	1.6	2.8	4.4	6	柱头铺作二跳华栱层、 令栱耍头层用

表10-1 新城开善寺大雄殿梁架、攀间小斗尺寸拟合表

营造尺：315.79毫米

平盘斗比较拟合											
名称位置	上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	槩	总高	数据来源	备注
当心间下平榑节点平盘斗	280	210	280	190		35	75	110	110	P238	
当心间上平榑节点平盘斗	290	215	290	210		35	75	110	110	P237	
次稍间上下平榑节点平盘斗	295	210	240	170		35	65	100	100	P241	下深特异
次间攀间节点平盘斗	295	215	270	190		40	85	125	125	P244	
平盘斗去特异均值	290	212.5	270	196.667		36.25	75	111.25	111.25		
折为小寸	11.020	8.075	10.260	7.473		1.377	2.850	4.227	4.227		
小寸约束拟合	11	8	10	7.6		1.6	2.8	4.4	4.4		
齐心斗一比较拟合											
名称位置	上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	槩	总高	数据来源	备注
次稍间上下平榑节点齐心斗	290	210	240	170	60	40	80	120	180	P241	
次间攀间节点齐心斗	295	215	235	170	60	40	80	120	180	P244	
均值	292.5	212.5	237.5	170	60	40	80	120	180		
折为小寸	11.115	8.075	9.025	6.460	2.280	1.520	3.040	4.560	6.840		
小寸约束拟合	11	8	9	6.4	2.4	1.6	2.8	4.4	6.8		
齐心斗二比较拟合											
名称位置	上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	槩	总高	数据来源	备注
山面攀间节点齐心斗	290	200	275	190	70	15	85	100	170	P245	
当心间攀间节点齐心斗	290	210	280	200	75	25	75	100	175	P239	
均值	290	205	277.5	195	72.5	20	80	100	172.5		
折为小寸	11.020	7.790	10.545	7.410	2.755	0.760	3.040	3.800	6.555		
小寸约束拟合	11	8	10.4	7.6	2.4	1.6	2.8	4.4	6.8		
散斗比较拟合											
名称位置	上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	槩	总高	数据来源	备注
次间攀间节点散斗	280	210	235	170	55	35	50	85	140	P244	
当心间上平榑节点散斗	285	175	250	175	40	35	75	110	150	P237	下宽下深特异
当心间攀间节点散斗	290	220	230	165	60	35	60	95	155	P239	
次稍间上下平榑节点散斗	290	210	240	170	60	40	80	120	180	P241	
山面攀间节点散斗	290	200	250	175	55	35	75	110	165	P245	
当心间下平榑节点散斗	300	210	280	195	75	25	75	100	175	P238	上深下深 特异
去特异均值	289.167	210	241	171	57.5	34.167	69.167	103.333	160.833		
折为小寸	10.988	7.980	9.158	6.498	2.185	1.298	2.628	3.927	6.112		
小寸约束拟合	11	8	9.2	6.4	2	1.2	2.8	4	6		
隐刻斗比较拟合											
名称位置	上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	槩	总高	数据来源	备注
当心间脊榑点隐刻平盘斗	295	210				30	80	110	110	p236	
次间脊榑节点隐刻齐心斗	265	185			80	35	80	115	195	P240	上宽下深特异
次间攀间节点隐刻齐心斗	290	210				80	75		155	P244	
当心间攀间节点隐刻齐心斗	295	200			75	35	85	120	195	P239	
当心间脊榑节点隐刻齐心斗	305	215			80	30	80	110	190	p236	
当心间上平榑节点隐刻散斗	290	210				75	75		150	P237	
次稍间上下平榑节点隐刻散斗	290	205				85	80		165	P241	
次间攀间节点隐刻散斗	290	210				80	75		155	P244	
当心间脊榑节点隐刻散斗	295	205			80	30	80	110	190	p236	
次间脊榑节点隐刻散斗	295	215			80	35	80	115	195	P240	
去特异均值	293.889	208.889					79	113.333			
折为小寸	11.168	7.938					3.002	4.307			
小寸约束拟合	11.2	8					3	4.4			

营造尺：315.79毫米 单位：毫米

表10-2 新城开善寺大雄殿炉斗大斗尺寸拟合表										
									营造尺: 315.79毫米	
外檐转角铺作炉斗数据										
	上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	槩	总高	备注
毫米	585	412	565	395	118	81	163	244	355	P27文字
折算为小寸	22.230	15.656	21.470	15.010	4.484	3.078	6.194	9.272	13.490	
毫米	585	415	565	395	110	75	145	220	330	参考P234图
折算为小寸	22.23	15.77	21.47	15.01	4.18	2.85	5.51	8.36	12.54	
取整数小寸	22	16	21.6	15	4	2.8	5.6	8.4	12.4	拟合值
相关度	98.97%	102.20%	100.61%	99.93%	89.21%	90.97%	90.41%	90.60%	91.92%	与文字表述值的相关度
外檐柱头铺作炉斗数据										
	上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	槩	总高	备注
毫米	597	434	502	367	99	86	135	221	320	P27文字
折算为小寸	22.69	16.49	19.08	13.95	3.76	3.27	5.13	8.40	12.16	
毫米	585	415	505	365	110	75	145	220	330	参考P230图
折算为小寸	22.23	15.77	19.19	13.87	4.18	2.85	5.51	8.36	12.54	
取整数小寸	22	16	19.2	14	4	2.8	5.6	8.4	12.4	拟合值
相关度	96.98%	97.02%	100.65%	100.39%	106.33%	85.68%	109.16%	100.02%	101.97%	与文字表述值的相关度
补间铺作底层大斗数据(前后檐)										
	上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	槩	总高	备注
毫米	384	271	378	252	80	50	80	130	210	P27文字
折算为小寸	14.59	10.30	14.36	9.58	3.04	1.90	3.04	4.94	7.98	
毫米	370	270	360	245	85	45	100	145	230	参考P232图
折算为小寸	14.06	10.26	13.68	9.31	3.23	1.71	3.80	5.51	8.74	
取整数小寸	14	10	13.6	9.2	3.2	1.6	4	5.6	8.8	拟合值
相关度	95.94%	97.11%	94.68%	96.07%	105.26%	84.21%	131.58%	113.36%	110.28%	与文字表述值的相关度
补间铺作底层大斗数据(山面)										
	上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	槩	总高	备注
毫米	384	271	378	252	90	30	118	148	238	P27文字
折算为小寸	14.59	10.30	14.36	9.58	3.42	1.14	4.48	5.62	9.04	
取整数小寸	14.4	10.4	14.4	9.6	3.6	1.2	4.4	5.6	9.2	拟合同一般补间底层大斗
相关度	98.68%	100.99%	100.25%	100.25%	105.26%	105.26%	98.13%	99.57%	101.73%	与文字表述值的相关度
次间中柱头炉斗数据										
	上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	槩	总高	备注
毫米(西)	585		516		122	71	145	216	338	P27文字
毫米	558		505		81	82	139	221	302	
均值	571.5		510.5		101.5	76.5	142	218.5	320	P247图
折算为小寸	21.20		19.19		3.08	3.12	5.28	8.40	11.48	
毫米	585	450	515	350	120	70	145	215	335	P247图
折算为小寸	22.23	17.10	19.57	13.30	4.56	2.66	5.51	8.17	12.73	
取整数小寸	22	17.2	19.2	13.2	4.4	2.8	5.6	8.4	12.8	拟合值
相关度	103.75%		100.05%		142.95%	89.86%	106.02%	100.02%	111.54%	与文字表述值的相关度
明间后内柱头大斗数据										
	上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	槩	总高	备注
毫米	560	425	505	380	80	80	140	220	300	P246图
折算为小寸	21.28	16.15	19.19	14.44	3.04	3.04	5.32	8.36	11.40	
取整数小寸	21.2	16	19.2	14.4	2.8	3.2	5.2	8.4	11.2	拟合值
相关度	99.62%	99.07%	100.05%	99.72%	92.11%	105.26%	97.74%	100.48%	98.25%	与文字表述值的相关度
次间中柱头铺作之交楹斗										
	上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	槩	总高	备注
平盘斗										P247
毫米	295	210	285	205		55	85	140	140	
折算为小寸	11.21	7.98	10.83	7.79		2.09	3.23	5.32	5.32	
取整数小寸	11.2	8	10.8	8		2	3.2	5.2	5.2	
相关度	99.91%	100.25%	99.72%	102.70%		95.69%	99.07%	97.74%	97.74%	

表10-3 新城开善寺大雄殿驼峰上大斗尺寸拟合表

										营造尺：315.79毫米	
四六椽栱间五个位置的大斗											
名称	上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	槩	总高	位置	备注
斗A	460	320	430	310	100	55	125	180	280	明间四椽栱上（或后乳栱上），三椽栱（或劓牵）下，前后左右共四个	P238
栌斗2	465	320	440	300	95	65	120	185	280	次间三椽栱上，平梁与劓牵交点下，共四个	P241-243
栌斗3	455	325	435	320	105	50	125	175	280		
栌斗4	460	320	445	305	100	55	130	185	285		
栌斗5	460	310	440	310	105	50	125	175	280		
均值	460	319	438	309	101	55	125	180	281		
折为小寸	17.480	12.122	16.644	11.742	3.838	2.090	4.750	6.840	10.678		
小寸约束	17.6	12	16.8	11.6	4	2	4.8	6.8	10.8		
相关度	100.687%	98.994%	100.937%	98.791%	104.221%	95.694%	101.053%	99.415%	101.143%		
上平榑下大斗											
大斗	上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	槩	总高	位置	备注
次间缝	415	275	385	250	85	45	115	160	245		P241-243
明间缝	410	280	380	255	90	45	120	165	255		P237
均值	412.5	277.5	382.5	252.5	87.5	45	117.5	162.5	250		
折为小寸	15.675	10.545	14.535	9.595	3.325	1.710	4.465	6.175	9.500		
小寸约束	15.6	10.4	14.4	9.6	3.2	1.6	4.4	6	9.2		
相关度	99.52%	98.63%	99.07%	100.05%	96.24%	93.57%	98.54%	97.17%	96.84%		

表11 新城开善寺大雄宝殿拱长统计

			单位: 毫米
位置	拱名	长度	备注
	瓜子拱长最大值	1100	p25文字
	瓜子拱长最小值	1040	p25文字
西次间西柱头	瓜子拱长	1057	p25文字
柱头铺作	瓜子拱长	1045	P230
柱头铺作	三层泥道慢拱长	1045	P230
柱头铺作	令拱长	1045	P230
补间铺作	泥道拱长	1060	P232
补间铺作	瓜子拱长	1060	P232
补间铺作	三层泥道慢拱长	1060	P232
当心间脊榑节点	瓜子拱长	1035	P236
当心间上平榑节点	华拱长	1045	p237
当心间下平榑节点	华拱长	1015	p238
当心间下平榑节点	隐刻瓜子拱	1060	p238
当心间攀间节点上平榑	隐刻令拱	1050	P239
当心间攀间节点下平榑	隐刻令拱	1050	P239
次间脊榑节点	隐刻令拱	1015	P240
次梢间上下平榑节点	拱(4)	1060	P241
次梢间上下平榑节点	拱(7)	1050	P241
次梢间上下平榑节点	拱(9)	1050	P241
次梢间上下平榑节点	拱(12)	1060	P241
次梢间上下平榑节点	拱(15)	1055	P241
次间攀间节点	上平榑攀间隐刻令拱	1045	P244
次间攀间节点	下平榑攀间隐刻令拱	1045	P244
山面攀间节点	上平榑攀间隐刻令拱	1050	p245
均值		1049.875	
位置	拱名	长度	备注
	慢拱长	1705	p25文字
柱头铺作	外跳慢拱长	1705	P230
柱头铺作	四层泥道慢拱长	1705	P230
当心间脊榑节点	隐刻慢拱	1725	P236
当心间下平榑节点	隐刻慢拱	1750	p238(特异)
次、梢间上下平榑节点	拱(14)	1695	P241
去特异均值		1707.000	
均值		1714.167	
位置	拱名	长度	备注
西次间柱头铺作	泥道拱长	1217	p25文字
柱头铺作	泥道拱长	1204	P230
均值		1210.5	
位置	名称	长度	备注
柱头铺作	替木长	1660	P230
当心间攀间节点上平榑	替木	1655	P239
当心间攀间节点下平榑	替木	1635	P239
次间攀间节点	下平榑攀间替木	1640	P244
山面攀间节点	上平榑攀间替木	1630	p245
均值		1644	
位置	拱名	长度	备注
补间铺作	二层泥道慢拱	1780	P232
柱头铺作	二层泥道慢拱长	1955	P230
补间铺作	替木	820	P232
次间上下平榑节点	替木	2295	P241

以文献3中描述构件施用位置开列

表12 新城开善寺大雄殿铺作跳长

营造尺：315.79毫米

		原始数折算			约束拟合		相关度	备注
		毫米	大寸	小寸	小寸	大寸		
正身柱头铺作	外跳一	512	16.213	19.456	19.2	16	98.684%	P21、26文字
	外跳二	346	10.957	13.148	13.2	11	100.396%	
	合计	858	27.170	32.604	32.4	27	99.375%	
山面柱头铺作	外跳一	490	15.517	18.620	19	15.833	102.041%	
	外跳二	380	12.033	14.440	14	11.667	96.953%	
	合计	870	27.550	33.060	33	27.5	99.819%	
转角铺作正身	外跳一	502	15.897	19.076	19	15.833	99.602%	P234图
	外跳二	363	11.495	13.794	14	11.667	101.494%	
	合计	865	27.392	32.870	33	27.5	100.396%	
转角铺作山面	外跳一	500	15.833	19.000	19	15.833	100.000%	
	外跳二	360	11.400	13.680	14	11.667	102.339%	
	合计	860	27.233	32.680	33	27.5	100.979%	
前后檐柱头铺作	外跳一	500	15.833	19.000	19.2	16	101.053%	P230
	外跳二	360	11.400	13.680	13.2	11	96.491%	
	合计	860	27.233	32.680	32.4	27	99.143%	
两山柱头铺作	外跳一	500	15.833	19.000	19	15.833	100.000%	P231
	外跳二	360	11.400	13.680	14	11.667	102.339%	
	合计	860	27.233	32.680	33	27.5	100.979%	
补间铺作	外跳一	505	15.992	19.190	19.2	16	100.052%	P232
	外跳二	350	11.083	13.300	13.2	11	99.248%	
	合计	860	27.233	32.680	32.4	27	99.143%	
补间铺作	外跳一	512	16.213	19.456	19.2	16	98.684%	
	外跳二	346	10.957	13.148	13.2	11	100.396%	
	合计	858	27.170	32.604	32.4	27	99.375%	

P32，大殿梁架两端有推山，撩檐榑至下平榑微微推出20毫米，下平榑至上平榑推出170毫米。

表13 开间划分及架道划分

营造尺：315.79毫米								
		毫米	大寸	小寸	比例约束	相关度	比例说明	备注
外形尺寸	正脊长	12170	385.383	462.459	462	99.90%	77个6小寸	P224-225
	通面阔				972		162个6小寸	取自表3、 表11
	通进深				540		90个6小寸	
	东西撩檐榑心距				1038		173材宽	
	南北撩檐榑心距				604.8		约101个6小寸	
山面	山面檐柱心到下平榑	2240	70.933	85.120	85	99.86%	255的3分之1, 85	P225侧样
	檐步	3100	98.167	117.800	118	100.17%	85加檐出33小寸	
	金步	2240	70.933	85.120	85	99.86%	255的3分之1	
	脊步	2225	70.458	84.550	85	100.53%	255的3分之1	
	平长合计	7565	239.558	287.470	288	100.18%	48材宽, 身内42.5材宽	
	山面檐柱心到正脊端	6705	212.325	254.790	255	100.08%	42.5材宽	
正身	前檐柱头到下平榑	2360	74.733	89.680	89.788	100.12%	檐步平长减铺作外跳	p218侧样
	檐步	3220	101.966	122.360	122.188	99.86%	总平长白银分割的7分之4	
	金步	2410	76.317	91.580	91.641	100.07%	总平长白银分割的7分之3	
	脊步	2335	73.942	88.730	88.571	99.82%	总平长之白银分割	
	平长合计	7965	252.225	302.669	302.400	99.91%	前后撩檐榑距之半	
开间划分	面阔明间	5760	182.400	218.880	218.842	99.98%	正脊之19分之9	p218至225
	面阔次间	5430	171.950	206.340	206.579	100.12%	正脊之19分之5加山面一个架道85小寸	
	面阔梢间	4480	141.866	170.240	170	99.86%	整数170小寸	
	进深心间	4670	147.883	177.460	177.142	99.82%	以对应进深架道平长叠加确定	
	进深次间	4770	151.050	181.260	181.429	100.09%	以对应进深架道平长叠加确定	

表13-1 山面架道也按比例划分

		平长	各段与总平长的比例	相似率	比例约束山面架道	差异值	比例说明
山面	檐步	118	0.409722222		116.370	-1.630	总平长白银分割的7分之4
	金步	85	0.295138889		87.277	2.277	总平长白银分割的7分之3
	脊步	85	0.295138889		84.353	-0.647	总平长之白银分割
	平长合计	288	1		288	0.000	
正身	檐步	122.188	0.404061018	101.401%			
	金步	91.641	0.303045763	97.391%			
	脊步	88.571	0.292893219	100.767%			
	平长合计	302.400	1	100.000%			

表14 新城开善寺大雄殿殿基、四至数据

							营造尺：315.79毫米	
	原始数			拟合数			比例关系	备注
	毫米	折为大寸	折为小寸	以整小寸约束	约束为大尺	相关度		
殿基东西宽	30780	974.698	1169.638	1170	97.5	100.03%	195材宽	P50变更设计
台明外皮至西山檐柱中	2365	74.892	89.870	90	7.5	100.14%	15材宽	P49插图37
台明高	2245	71.092	85.310	84	7	98.46%		
推算殿基东西宽				1158	96.5		193材宽，符合台明勘测数值	根据P53柱侧脚深设计图，西山柱侧脚为90毫米推算。
殿基南北深	18900	598.499	718.199	720	60	100.25%	120材宽	P50变更设计
殿基高	1890	59.850	71.820	72	6	100.25%	明间普拍枋上皮高188小寸的黄金分割点，取6大尺整数	P50变更设计
通面阔(柱头)	25580	810.032	972.038	972	81	100.00%	162个材宽	P66图
通进深(柱头)	14210	449.983	539.979	540	45	100.00%	90个材宽	P66图
月台长	21600	683.999	820.799	822	68.5	100.15%	约为通高411的两倍	P50变更设计
月台进深	10950	346.749	416.099	414	34.5	99.50%	与脊高411小寸近似	
月台高	1720	54.467	65.360	66	5.5	100.98%	比殿基落6小寸	
压面石宽	450	14.250	17.100	17		99.42%	17小寸	
压面石厚	150	4.750	5.700	6	0.500	100.88%	猜测石厚加灰缝为6小寸	
压面石鑿道间距	13	0.412	0.494	0.5		101.21%		
东西套兽头距	31500	997.498	1196.998	1200	100	100.25%		P209
南北套兽头距	20450	647.582	777.099	780	65	100.37%		
正脊瓦外皮长	12960	410.399	492.479	492	41	99.90%		
正脊心长	12170	385.383	462.459	462	38.5	100.88%		P224-225
套兽头正向平出				120	10			推算
套兽头山面平出				114	9.5			
台明高	2245	71.092	85.310	84	7	98.46%		P49插图37
月台宽	26530	840.115	1008.138	414	34.5	41.07%		
月台进深	11250	356.249	427.499	66	5.5	15.44%		
压面石宽	450	14.250	17.100	17		99.42%		
压面石厚	150	4.750	5.700	5.75	6	100.88%		
压面石鑿道间距	13	0.412	0.494	0.5		101.21%		

表15 新城开善寺大雄殿椽飞平出数据

单位：毫米

表15 新城开善寺大雄殿椽飞平出数据						
单位：毫米						
		椽平出	飞平出	椽飞合计		备注
实测	前檐	1360	520	1880		P70
	后檐	1295	485	1780		
	东山	1160	550	1710		
	西山	1200	560	1760		
	均值	1253.75	528.75	1782.5		
变更设计	前后檐	1300	690	1990		P70
	两山	1200	630	1830		
折算为小寸						
		椽平出	飞平出	椽飞合计	飞子头自柱 头枋平出	备注
实测	前檐	51.680	19.760	71.440	104.167	铺作外跳 如表7
	后檐	49.210	18.430	67.640	100.367	
	东山	44.080	20.900	64.980	97.980	
	西山	45.600	21.280	66.880	99.880	
	均值	47.642	20.092	67.735	100.599	
变更设计	前后檐	49.400	26.220	75.620	108.347	
	两山	45.600	23.940	69.540	102.540	
以小寸约束取整数						
		椽平出	飞平出	椽飞合计	飞子头自柱 头枋平出	备注
拟合值	前后檐	48.6	27	75.6	108	
	两山	45	24	69	102	

表16 开善寺大雄殿各架道数据

单位：小寸										
	净举高			平长		勾股比				衰分计算举高
	毫米	折为小寸	整数约束	正身	山面	正身	勾股递增率	山面	勾股递增率	
檐步	1440	54.720	55	122.188	118	0.450	0.859	0.466	0.825	54.754
金步	1270	48.260	48	91.641	85	0.524	0.843	0.565	0.873	48.312
脊步	1450	55.100	55	88.571	85	0.621		0.647		54.934
总举(长)	4160	158.080	158	302.4	288	0.522		0.549		
备注：举高原始数引自P32										

表17 开善寺大雄宝殿拟合方案

表17 开善寺大雄宝殿拟合方案					
		比例说明	小寸	大寸	
模数	平面模数	基准模数1尺	12	10	
	平面缩小模数	设为MP	6	5	
标准材	材宽	1个MP	6	5	
	足材	随位置有调整	14		
外形尺寸	通面阔	162个MP	972	810	
	通进深	90个MP	540	450	
	前后檐铺作外跳	人为设定	32.4	27	
	前后撩檐搏心距	90个MP+32.4+32.4	604.8	504	
	自撩檐搏起总举高	前后撩檐搏心距的4分之1，每尺加4.5分，取整确定屋举	158	131.667	
	撩檐搏高	屋举的5分之8，黄金分割取整，确定撩檐搏高	253	210.833	
	总高	撩檐搏高的8分之13取整数	411	342.5	
	前檐柱高	铺作高与柱高的比例为5比13，总高的9分之4为182.667小寸，恰是檐柱高。	182.667	152.222	
	铺作高	檐高减柱高（包括普拍枋厚）	70.333	58.611	
	普拍枋厚	檐高柱高铺作高相减而来	5.333	4.444	
	东西套兽头距	200个MP	1200	1000	
	南北套兽头距	130个MP	780	650	
	正脊长	77个MP, 东西套兽头距的黄金分割	462	385	
	结构尺寸	山面架道总平长	42.5个MP	255	212.5
山面三架道等平长		山面总平长均分为三份	85	70.833	
山面铺作外跳		5.5个MJ	33	27.5	
面阔梢间广		山面两架道合计	170	141.667	
面阔明间广		正脊之19分之9	218.842	182.368	
面阔次间广		正脊之19分之5加一个山面架道	206.579	172.149	
正身撩檐搏至脊搏平长		302.4小寸	302.400	252.000	
正身檐步平长		总平长白银分割的7分之4	122.188	101.823	
正身金步平长		总平长白银分割的7分之3	91.641	76.368	
正身脊步平长		总平长之白银分割	88.571	73.809	
进深梢间广		随架道平长	181.429	151.191	
进深心间广		随架道平长	177.142	147.618	
各种材		一层单材	小寸度量约束，服务于结构、尺寸		
		一层槩			
	二层单材				
	二层槩				
	三层单材				
	三层槩				
	上架攀间单材				
	上架攀间槩				
	替木				
	搏径				
其他构件	斗	柱头铺作的泥道上下两棋长符合黄金分割，棋以寸设定。其他按比例、整数小寸、结构需要综合设定。			
	铺作外跳				
	各类棋长				

图1 新城开善寺大雄宝殿台基柱网示意图

单位：小寸，营造尺：215.79毫米

图2 新城开善寺大雄宝殿前后檐柱头铺作示意图

单位：小寸 营造尺315.79毫米

图3 开善寺大雄宝殿山面柱头铺作示意图

单位：小寸，营造尺315.79毫米

图4 开善寺大雄宝殿正身补间铺作示意图

单位：小寸，营造尺：315.79毫米

次间与梢间规格相同，梢间多一道卧梁

图5 开善寺大雄宝殿山面补间铺作示意图

单位：小寸，营造尺315.79毫米

侧视

前视

仰视

图6 新城开善寺大雄宝殿转角铺作示意图

单位：小寸 营造尺315.79毫米

图7 开善寺大雄宝殿正视示意图

单位：小寸，营造尺315.79毫米
(未计柱之升起、侧脚、台基收分、生头木)

图8 开善寺大雄宝殿侧视示意图

单位：小寸，营造尺315.79毫米
 (未计柱之升起、侧脚、台基收分、生头木、角椽生出)

图9 开善寺大雄宝殿大木仰视示意图

单位：小寸，营造尺315.79毫米

图 10 开善寺大雄宝殿明间缝侧视示意图

单位：小寸，营造尺315.79毫米

各层材契为推算

图 1 1 开善寺大雄宝殿次间缝侧视示意图

单位：小寸，营造尺315.79毫米

各层材契是推算

图 1 2 开善寺大雄宝殿次间梢间上架示意图

单位：小寸 营造尺315.79毫米

SECTION A - A

各层材契是推算估算

图 1.3 开善寺大雄宝殿折屋示意图

单位：小寸，营造尺315.79毫米

图1-4 开善寺大雄宝殿410小寸通高示意图

单位：小寸，营造尺315.79毫米
(未计柱之升起、侧脚、台基收分、生头木)

